

УДК 334.7

DOI 10.5281/zenodo.11506121

**АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА
«КАРАВАН РЕКЛАМЫ»)**

**ASPECTS OF ENSURING INTEGRATED SECURITY OF COMPANY
(USING THE EXAMPLE OF ADVERTISING AGENCY “KARAVAN
REKLAMY”)**

РУСАКОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ,
РТУ – МИРЭА.
СЕМЕНОВИЧ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ,
преподаватель,
РТУ – МИРЭА.

RUSAKOV MAXIM IVANOVICH,
Russian technological university – MIREA.
SEMENOVICH ILYA NIKOLAEVICH,
Lecturer,
Russian technological university — MIREA.

В данной статье рассматриваются аспекты обеспечения комплексной безопасности организации на примере рекламного агентства «Караван Рекламы». Внимание уделено анализу рисков, связанных с экономической, финансовой, информационной, инженерно-технической, физической и кадровой безопасностью. Выявлены их возможные источники и угрозы. Кроме того, предложены возможные пути и стратегии по устранению или минимизации рисков. В заключение подчеркивается важность комплексного подхода к вопросам экономической безопасности, который включает в себя как профилактику, так и реагирование на возникающие угрозы.

This article discusses the aspects of ensuring the comprehensive security of an organization using the example of the advertising agency "Caravan of Advertising". Attention is paid to the analysis of risks related to economic, financial, information, engineering, physical and personnel security. Their possible sources and threats have been identified. In addition, possible ways and strategies to eliminate or minimize risks are proposed. In conclusion, the importance of an integrated approach to economic security issues is emphasized, which includes both prevention and response to emerging threats.

Ключевые слова: комплексная безопасность организации, экономическая безопасность, финансовая безопасность, кадровая безопасность, рекламное агентство.

Key words: integrated security organization, economic security, financial security, personnel security, advertising agency.

Рекламные агентства занимаются разработкой маркетинговых материалов. Одним из таких является агентство «Караван Рекламы». Актуальность статьи заключается в необходимости обеспечения устойчивого развития агентства, а также в важности правильной оценки и устранения рисков в комплексной безопасности.

Комплексная безопасность организации – совокупность инструментов сохранения текущего состояния, которая позволяет не тратить ресурсы на защиту от внешней среды, но даёт возможность реагировать на внешние угрозы в установленных рамках [1].

Так как комплексная безопасность является совокупностью инструментов, то имеет место рассмотрение составляющих разделов такой безопасности, более узких её видов.

Экономическая безопасность.

Коэффициентный анализ сравнивает относительные значения показателей и даёт оценку их влияние на рентабельность агентства. Индексный метод позволяет проследить изменения показателей по сравнению с базовым периодом и определить темпы роста [2; 3]. Для объективной оценки рассчитывается сводный коэффициент экономической безопасности [4], который учитывает финансовые, технико-технологические и кадровые аспекты, позволяя оценить влияние каждого из этих факторов на совокупный уровень комплексной безопасности. Расчёт коэффициента представлен в табл. 1, используется сокращение Коэф. (коэффициент).

Таблица 1. Показатели экономической безопасности предприятия

Параметр	Реальное значение	Оценка реального значения
<i>1. Финансовая составляющая</i>		0,875
Коэф. автономии	0,91	1
Коэф. обеспеченности собственными оборотными средствами	0,909	1
Коэф. абсолютной ликвидности	8,35	1
Коэф. текущей ликвидности	5,668	0,5
Пятифакторная модель Э. Альтмана	4,94	1
Коэф. финансовой независимости	0,91	1
Коэф. финансового рычага	1,09	0,5
Определение типа финансовой устойчивости	Хорошая устойчивость	1
<i>2. Производственно-сбытовая составляющая</i>		0,5
Коэф. рентабельности продаж	0,054	0
Коэф. рентабельности	0,13	0,5
Уровень рентабельности основной деятельности, %	Изменяется не сильно	0,5
Коэф. относительной дебиторской и кредиторской задолженности	0,9	1
Коэф. оборачиваемости оборотных активов	Изменяется не сильно	0,5
<i>3. Техничко-технологическая составляющая</i>		0,83
Фондоотдача	Изменяется не сильно	0,5
Коэф. обновления основных средств	0,12	1
Материалоотдача	Рост показателя в динамике	1
<i>4. Кадровая составляющая</i>		0,83
Коэф. уровня заработной платы	1,33	1
Коэф. стабильности кадров	1,04	1
Коэф. текучести кадров	0,083	0,5
Сводный коэф. экономической безопасности предприятия	0,76	

Информационная база для написания статьи включает данные бухгалтерской отчетности ООО «Караван Рекламы» из информационной системы СПАРК [5].

Итоговое значение сводного коэффициента экономической безопасности предприятия составило 0,76, что соответствует среднему уровню безопасности. Экономическая безопасность охватывает широкий спектр аспектов, поэтому для её оценки были использованы параметры из различных областей безопасности.

Многие параметры *финансовой безопасности* рекламного агентства были рассмотрены и рассчитаны в предыдущем разделе, но отдельное внимание стоит обратить на параметр «Пятифакторная модель Э. Альтмана» [6]. Способ расчёта значения этого параметра представлен в табл. 2.

Таблица 2. Расчёт значения пятифакторной модели Альтмана

Показатель	Код	Значение
Оборотный капитал к сумме активов	X1	0,91
Нераспределенная прибыль к сумме активов	X2	0,13
Прибыль до налогообложения к общей стоимости активов	X3	0,18
Рыночная стоимость собственного капитала к балансовой стоимости всех обязательств	X4	0
Объем продаж к общей величине активов	X5	3,61
Счёт Альтмана $Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + X5$	Z	4,94

Данный параметр используется для прогнозирования вероятности банкротства компании. В случае компании «Караван рекламы» значение этого параметра составляет 4,94, что находится за верхней границей определения и говорит о финансовой устойчивости компании и низкой вероятности её банкротства.

Для обеспечения *информационной безопасности* в ИТ-системе ООО «Караван рекламы» используется методика OSTATE [7], охватывающая людей, технологии и информационные системы в контексте их бизнес-процессов. Однако OSTATE имеет недостатки: отсутствуют каталоги угроз и оценка рисков в денежном выражении, что затрудняет расчеты денежных затрат на защиту информации.

Анализ *инженерно-технической безопасности* показал полное отсутствие аппаратных средств шифрования и криптографической защиты. Также в компании отсутствуют нормы *физической безопасности* и защищенность телекоммуникаций, а сопровождение посетителей в офисе не производится.

Параметры *кадровой безопасности* (см. раздел «4. Кадровая составляющая» Табл. 1) показали пограничные значения коэффициентов стабильности и текучести кадров, что указывает на отсутствие кадровой ротации и новых идей. Коэффициенты стабильности и текучести кадров также имеют достаточно хорошие значения, что говорит о том, что текучесть кадров на предприятии практически не наблюдается. С одной стороны говорит о том, что в компании работают уже обученные специалисты со стажем работы, но с другой стороны это также лишает ООО «Караван Рекламы» свежих кадров, которые могли бы привнести в компанию свои новые идеи или предложения.

Для проведения более подробного анализа развития предприятия используют SWOT-анализ [8], который основан на оценке сильных и слабых сторон компании, а также возможностей и потенциальных угроз (Табл. 3).

Таблица 3. SWOT-анализ ООО "Караван рекламы"

SWOT-анализ	Сильные стороны	Слабые стороны
Возможности	Начать сотрудничество с большим числом поставщиков. Увеличить объем и разнообразие ассортимента для выхода на новые рынки. Использовать богатый опыт в полиграфии для быстрого выпуска новой продукции.	Расширение потребует значительных начальных вложений, но увеличит объемы производства и позволит закупать импортные материалы у местных поставщиков. Выход на новые рынки увеличит выручку, облегчая выплату задолженностей.
Угрозы	Широкий ассортимент товаров и рекламная кампания помогут привлечь клиентов конкурентов. Опыт в производстве и продаже полиграфии ускорит приспособление к изменениям в законодательстве.	Погасить задолженности (устранит риск банкротства). Продвижение новых продуктов удержит клиентов при появлении конкурентов. Закупка у местных поставщиков компенсирует снижение зарубежных поставок.

Благодаря SWOT-анализу можно выделить следующие основные стратегии для предприятия:

- Расширение рынка продаж рекламных товаров и продукции;
- Расширение ассортимента предлагаемых услуг;
- Поиск местных поставщиков материалов для производства;
- Привлечение новых клиентов за счёт предоставления новых услуг.

На основе SWOT-анализа и оценке рисков можно определить следующие решения и предотвращения рисков.

Экономические риски:

- Мониторинг изменений в законодательстве;
- Планирование запасных источников производства;
- Регулярное обслуживание и замена полиграфического оборудования.

Финансовые риски:

- Увеличение оборотных средств или уменьшение обязательств;
- Повышение производительности и обучение персонала.

Информационные риски:

- Разработка методических материалов категоризации угроз для ИТ-специалистов;
- Создание методики для денежной оценки ИТ-рисков.

Для уменьшения влияния инженерно-технических рисков допускается привлечение внешних специалистов.

В качестве устранения угроз физической безопасности необходимо использовать контроль посетителей в офисе компании, а также шифрование для безопасности передаваемых, в том числе и персональных, данных.

Кадровые риски. Допускается открытие карьерных перспектив, программ обучения и стажировок для молодых специалистов в целях привлечения новых идей в производственные процессы.

Основные направления развития рекламного агентства (расширения ассортимента предлагаемой продукции, поиск альтернативных поставщиков и привлечения новых клиентов) находятся в зоне экономической безопасности. Любые из возможных угроз, которые могут встретиться в ходе расширения компании, прямо или косвенно отразятся на этой области. Все из представленных возможных угроз со стороны других видов опасностей также могут повлиять на экономическое состояние компании. Неверная оценка ИТ-рисков в денежном эквиваленте может привести к необоснованной трате средств, в то время как проблема не будет устранена. Отсутствие средств шифрования (инженерно-технической безопасности) является путём к утечке информации компании, в том числе и персональных данных клиентов, что может повлечь как колоссальные риски для экономической безопасности (потерю клиентов и иски от них). Уменьшение текучести кадров станет преградой для претендентов со свежим взглядом на вещи, из-за чего экономический рост компании замедлится. Резюмируя представленные выше таблицы, оценки и результаты SWOT-анализа, можно выделить экономическую безопасность как основной вид безопасности рассматриваемого рекламного агентства, требующий внимания и проработки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буханцева С.Н. Комплексная безопасность организации. URL: <https://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/343258>.
2. Беляевская-Плотник Л.А. Эволюция методологических подходов к оценке состояния и динамики уровня экономической безопасности // Экономическая безопасность. 2020. Т. 3. № 4. С. 443-456.
3. Николенко Т.Ю., Семина Л.В. Методика определения уровня экономической безопасности инновационных предприятий // Финансовая жизнь. 2021. № 1. С. 24.
4. Щербинина В.А., Фурсова Т.В. Диагностика финансовой составляющей экономической безопасности предприятия // Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2019. № 1. С. 179-185.
5. ООО КАРАВАН РЕКЛАМЫ // Система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК». URL: spark-interfax.ru/moskva-mozhaiski/ooo-karavan-reklamy-inn-7731602910-ogrn5087746-199460-c897185b81cd4e7eb15b4f311f7d0170 (дата обращения: 25.05.2024).
6. Ревякина И.А. Пятифакторная модель Альтмана. Прогнозирование риска банкротства предприятия // Наука среди нас. 2018. № 1. С. 355-359.
7. Азмурзаева Ф., Брянцева В.С., Гусаров А.А. Существующие методики оценки рисков информационной безопасности // Проблемы и тенденции научных исследований в системе образования. 2019. С. 16.
8. Богомолова В.Г. SWOT-анализ: теория и практика применения // Экономический анализ: теория и практика. 2004. № 17. С. 57-60.

© Русаков М.И., Семенович И.Н., 2024.